

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ХЛОРПРОФАМУ?

Мария Ерохова,
м.н.с., отдел болезней картофеля
и овощных культур,
ФГБНУ ВНИИ фитопатологии

Мария Кузнецова,
зав. отделом болезней
картофеля и овощных культур,
ФГБНУ ВНИИ фитопатологии

В связи с этим, остро встал вопрос переориентирования картофелехранилищ на другие супрессанты прорастания. Для примера: в Великобритании хлорпрофам, по данным AHDB (Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства), применялся в более чем 85% всех картофелехранилищ. Запрет на его использование вступил в силу 8 января 2020 года, и владельцы хранилищ столкнулись с необходимостью очистки картофелехранилищ от следов данного вещества, а это непростая задача.

Как подтвердило исследование, организованное AHDB, бетон проникаем для CIPC: остаточные количества хлорпрофама и его метаболита 3-хлоранилина (3-CA) фиксируются во всех помещениях, где когда-то применялся данный супрессант прорастания, независимо от концентрации использовавшегося вещества и количества обработок.

Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства сформулировал ключевые принципы, на которые должны ориентироваться владельцы хранилищ при проведении очистки, чтобы снизить риск перераспределения хлорпрофама по картофелехранилищу, а также сократить количество инокулюма фитопатогенов:

ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Обстановка с применением супрессантов прорастания, в частности с хлорпрофамом, в мире постепенно меняется. В странах ЕС, после публикации отчета Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), посвященного хлорпрофаму (CIPC), использование этого вещества было запрещено.

1. Все хранилища, в которых применялся хлорпрофам, должны своевременно очищаться, желательно сразу после освобождения помещения от клубней картофеля урожая прошлого года.
2. Уборка хранилища должна производиться с соблюдением необходимых мер безопасности: нужно использовать средства индивидуальной защиты и быть осторожными при выполнении высотных работ.
3. Необходимо вести письменную регистрацию всех проводимых мероприятий по уборке, сопровождаемую фотофиксацией (фотографии должны отражать – что, как и когда подвергалось очистке). Покупатель картофеля может запросить документы, подтверждающие проведение мероприятий по очистке.
4. Следует отдавать предпочтение сухим методам чистки. Использовать воду нужно только в случаях, когда проведение сухой уборки невозможно или недостаточно. При влажной уборке необходимо удалять лишнюю воду, не допуская загрязнения окружающей среды.
5. Мероприятия по очистке следует проводить аккуратно, не допуская перераспределения хлорпрофама. Незакрепленные предметы нужно чистить, по возможности, быстро, желательно с использованием вакуумного оборудования. Использование метел и веников приводит к рассеиванию пыли, что способствует перераспределению по поверхностям следов хлорпрофама.
6. Мероприятия по очистке в хранилище следует проводить сверху вниз (т.е. от крыши к полу).
7. Хлорпрофам является среднелетучим соединением, поэтому если хранилище не используется для хранения картофеля, необходимо оставлять двери и люки открытыми для проветривания помещения. Вентиляционные трубы должны хорошо проветриваться посредством вентилирования или естественного проветривания.
8. Там, где возможно, сначала нужно убрать мусор методом сухой уборки, а затем вынести незакрепленные предметы на свежий воздух, чтобы солнце (УФ-излучение), дождь, ветер и температура способствовали удалению хлорпрофама.
9. Во время уборки следует уделять особое внимание местам повышенной контаминации хлорпрофамом.

Постановление Европейской комиссии (ЕС) 2019/989 от 17 июня 2019 года о невозобновлении утверждения хлорпрофама в соответствии с Постановлением (ЕС) № 1107/2009 Европейского парламента и Совета о размещении средств защиты растений на рынке и внесении изменений в Приложение к Постановлению Комиссии по осуществлению (ЕС) № 540/2011.

Руководство к проведению мероприятий по очистке хранилища с целью снижения степени его загрязнения хлорпрофамом

Ключевые принципы

- Складские помещения должны быть очищены, как только урожай 2019 года будет выгружен.
- Всегда используйте средства индивидуальной защиты и обращайтесь внимательно на безопасность.
- Храните письменные записи и/или фотографии того, что было очищено, как и когда.
- Очистите сверху донизу (т.е. от крыши до пола).
- Горячие точки: уделяйте больше внимания местам с более высоким уровнем загрязнения.

Методы очистки

- Сначала используйте методы сухой чистки (веник + пылесос).
- Используйте механические (промышленные) щетки.
- Если сухой чистки недостаточно, позаботьтесь об утилизации сточных вод.
- Соберите сточные воды в резервуар или яму.
- Очистите ящики и оборудование для хранения. Держите их снаружи как можно дольше.
- Постоянно обновляйте воздух в хранилище, оставляя люки и двери открытыми в течение периода, когда помещение свободно от продукции.

Annex 2 20v1 This is a best practice based on the current knowledge, Spring 2020

copa cogeca
Europat
EU IPA
SEARCH
With collaboration of ANDB ARVAL

Также специалисты European Potato Value Chain разработали «Руководство по проведению мероприятий по очистке хранилища с целью снижения степени его загрязнения хлорпрофамом» в виде инфографики.

Но очистка помещений – все же не главная проблема отрасли. Гораздо большие сложности вызывает подбор замены хлорпрофаму.

По данным ANDB, на сегодняшний момент в Великобритании разрешено применять в качестве супрессантов прорастания гидразид малеиновой кислоты, мятное масло и этилен.

Напомним, что гидразид малеиновой кислоты как супрессант в Великобритании используется еще с 1985 года. Он применяется для обработок вегетирующих растений в период их активного роста за пять недель до десикации или

до естественного отмирания ботвы. Гидразид малеиновой кислоты ингибирует деление клеток.

Он абсорбируется листьями и перераспределяется в клубни. При этом максимальное количество остаточных веществ гидразида малеиновой кислоты в конечном продукте не должно превышать 50 мг/кг.

Эффективность применения гидразида малеиновой кислоты в значительной мере зависит от своевременности обработки: слишком раннее использование может уменьшить объем урожая, слишком позднее – снизит результативность применения супрессанта. Исследования показали, что этот препарат лучше использовать при кратковременном хранении картофеля: риск прорастания в таком случае невысок. Эксперты отмечают, что обработка гидразидом малеиновой кислоты при поддер-

жании температуры в хранилище на уровне 7-10°C позволяла сдерживать прорастание картофеля, предназначенного для переработки, в течение 2-4 месяцев.

Этилен активно применяют при хранении картофеля столовых сортов (в условиях пониженных температур, менее 5°C). А вот для поддержания качества сырья, идущего на переработку, данный супрессант используют реже: специалисты считают, что он может вызвать изменения цвета мякоти чипсового картофеля при жарке.

Для того, чтобы замедлить прорастание клубней у сортов, идущих на переработку, британские эксперты рекомендуют сочетать обработки гидразидом малеиновой кислоты с обработками мятным маслом и этиленом. Хотя поиск наиболее эффективной технологии проведения комбинированных обработок супрессантами еще продолжается.

Со стр. 13

Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства ведет активную просветительскую деятельность, помогая фермерам подобрать супрессанты прорастания, заменяющие хлорпрофам.

В частности, запущен цикл тематических вебинаров Storage Webinars, на которых специалисты рассказывают об особенностях альтернативных супрессантов прорастания. Кроме того, в рамках Storage Network в Великобритании осуществляется бесплатная (для тех производителей картофеля, которые платят членские взносы в AHDB) профессиональная консультационная помощь по выработке стратегии хранения картофеля без применения хлорпрофама.

В России применение хлорпрофама пока не запрещено, но ситуация может измениться, и в этом случае российские фермеры стол-

кнутся с более серьезными сложностями, чем британские. По данным «Справочника пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» за 2020 год, гидразид малеиновой кислоты разрешен к применению в картофеле- и овощехранилищах, но ассортимент

отечественных препаратов значительно уже, чем в Великобритании.

В целом, важно понимать, что применение супрессантов в картофелехранилище можно свести к минимуму при соблюдении общеизвестных принципов интегрированной системы выращивания и хранения картофеля.